

Guía de Incorporación para Colaboradores

Nombre: []

Correo electrónico: [EMAIL]

Fecha de inicio del proceso de incorporación: []

Tu referente en el proceso de incorporación: [NOMBRE]

Algunas secciones de este documento se inspiraron en *Onboarding handbook for board members, trustees and key members of Open Science Organisations* de Open Life Science, *Induction guidance for new trustees* de Society of Research Software Engineering y [Team Compass](#) de 2i2c.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Presentación	3
2. Pautas de trabajo colaborativo	3
3. Canales de comunicación	4
4. Aspectos formales de interés	5
5. Completar la incorporación	6
6. Desvinculación	8
7. ¿Qué nos olvidamos? ¿Cómo podemos mejorar?	8
8. Sobre el desarrollo de este documento	8

1. Presentación

Esta guía se propone contribuir a que toda persona que se una a MetaDocencia disponga de los recursos necesarios para participar de nuestra comunidad.

Está en revisión permanente y tiene como objetivo facilitar una mejor comprensión de la labor en equipo, los alcances de cada uno y empezar a conocer el flujo y las formas en las que trabajamos.

2. Pautas de trabajo colaborativo

Contamos con [pautas para fortalecer el trabajo colaborativo](#), que incluyen:

- Un repaso de nuestro propósito como comunidad y compromisos que asumimos al formar parte.
- Nuestras [Pautas de Convivencia](#) (PdC), vigentes en todo momento. Para que sea posible ejecutar la misión propuesta por MetaDocencia es necesario que todas las personas que somos parte del equipo nos hagamos responsables de leer y aceptar nuestras pautas, comprometiéndonos a generar un ámbito de trabajo abierto, seguro y amigable, y/o a comunicar al equipo de PdC si alguien no lo cumpliera.
- Cómo solicitar licencias, en función de tu dedicación horaria semanal.
- En el [calendario de días festivos y vacaciones](#) se encuentran cargados tanto los feriados y días no laborables de Argentina como los eventos importantes para MD, cumpleaños de integrantes del equipo, vacaciones y licencias, etc. Te invitamos a que agregues tu fecha de cumpleaños en nuestro calendario. Si tuvieras alguna duda, en este [paso a paso](#) encontrarás una guía para poder ingresar.

Contamos con una [guía general de las herramientas que usamos](#) con información de cómo las utilizamos y links a la documentación de cada una de ellas.

3. Canales de comunicación

Contamos con varios canales de comunicación para ir conociendo al equipo de MetaDocencia, evacuar dudas específicas acerca del trabajo que hacemos, planificar nuestros talleres y eventos, proponer ideas, sugerir cambios, etc.

- **Slack** nos ofrece un espacio que funciona como nuestra oficina virtual y lugar de encuentro con la comunidad externa. Si bien no está tan extendido su uso en nuestra región, es un espacio estratégico para vincularnos con comunidades científicas en español. Cómo lo usamos: [Guía de Slack](#).
- **Trello** es la plataforma donde registramos las tareas a cumplir, con fechas límites y responsables, organizadas en distintos tableros temáticos. Cómo lo usamos: [Trello - Guía](#)
- **Correo electrónico:** durante el proceso de la firma de tu contrato el equipo de Administración y Pagos (AyP) en comunicación con vos y [Code for Science & Society](#) (CS&S - lo pronunciamos "sí es anés"), nuestro sponsor fiscal (es decir, la organización que formaliza MetaDocencia como organización, la que se encarga formalmente de manejar nuestros fondos), creará tu cuenta @metadocencia.org que es la llave para acceder a los repositorios compartidos y herramientas de trabajo.
- **Zoom** es la herramienta de videoconferencia que usamos para nuestros encuentros virtuales. En la agenda de cada evento se incorpora el link a la próxima reunión. Cómo lo usamos: [Zoom - Guía](#)

- [GitHub](#) es un espacio que usamos colaborativamente para desarrollar nuestra página web y otros recursos.
- **WhatsApp:** complementamos el uso de Slack con el de WhatsApp. Lo usamos para comunicarnos ante una urgencia o de manera excepcional. Te pediremos que compartas tu número con la persona responsable de tu incorporación, si aún no lo tenemos.
- [X](#), [LinkedIn](#), [YouTube](#), [Facebook](#), [Instagram](#) y [Mastodon](#) son las redes sociales donde tenemos actividad.

Puedes leer más y ver **recomendaciones para integrantes del equipo** en nuestra [Guía para redes sociales](#), o contactar al equipo a través del canal #Comunicacion de Slack.

4. Aspectos formales de interés

A. Formalización del contrato

Si no lo hicimos aún, durante esta semana coordinaremos la versión final de tu contrato. Una vez que estén consensuadas tu remuneración, tus tareas y la vigencia del contrato, una persona del equipo de AyP de MetaDocencia te enviará el borrador para que lo revises, agregues tus datos personales y de contacto, y des tu consentimiento. Luego, desde MetaDocencia enviamos el documento a nuestro sponsor fiscal, CS&S para su firma.

Seguidamente, te va a llegar un correo electrónico de parte de CS&S vía Hello Sign, la plataforma que usan para gestionar las firmas de las personas involucradas en contratos y enmiendas. Ese correo lo tienes que abrir y firmar digitalmente (dar un ok) para cumplimentar el proceso de firma de contrato. Este intercambio demora 10 días hábiles aproximadamente.

Una vez que el contrato esté firmado por todas las partes, te llegará otro correo de CS&S con instrucciones adicionales y dos formularios para completar. No te preocupes, el equipo de AyP te guiará con instrucciones más precisas sobre los pasos a completar.

Es importante mencionar también que las personas que ingresan a MetaDocencia lo hacen con un período de prueba de tres meses. Finalizada esta etapa, te vamos a pedir que participes de la Encuesta MEC (MetaDocencia - Espacios de Crecimiento). La MEC es un espacio de reflexión personal, crecimiento y aprendizaje compartido que se implementa de forma trimestral, con el objetivo de recibir y dar retroalimentación asertiva, identificar los espacios de crecimiento en equipo y analizar el avance de ciertos comportamientos para seguir aprendiendo. Consiste en llenar un formulario personal para la autoevaluación y completar formularios de otras personas que trabajan con vos (quien te supervisa, personas que tengas a tu cargo y colegas de equipo). El proceso termina con una reunión para ampliar reflexiones, intercambiar ideas y propuestas. Te compartimos acá el [Workflow de la MEC](#) para que conozcas el paso a paso. Cuando llegue el momento de llenar el formulario, una persona integrante del equipo Gestión de Personas enviará los enlaces e instrucciones a tu mail de MetaDocencia.

B. Disponibilidad para coordinar horarios

Durante las próximas semanas comenzaremos a coordinar el trabajo en equipo. Usamos la herramienta Google Calendar para conocer tu disponibilidad de días y horarios en una semana típica. Si necesitas ayuda con la herramienta puedes revisar el instructivo disponible en el documento:

 [Google Calendar - Configurar el calendario de MetaDocencia](#)

5. Completar la incorporación

En primer lugar, toma nota de los puntos que te ayudarán a "ponerte al día" en tu rol como integrante del equipo, consultando regularmente esta guía a medida que te familiarices con tu nueva función.

Durante la incorporación tendrás una breve presentación online sincrónica junto con la persona que te guiará en el proceso (es posible que estés leyendo esto durante la reunión). La persona responsable de tu proceso de incorporación se pondrá en contacto con anticipación para agendar esta reunión.

En la reunión, que durará aproximadamente una hora, se hará un breve repaso por las herramientas listadas y su uso en MetaDocencia, se contará brevemente cómo procederemos y tendrás la oportunidad de hacer preguntas.

Puedes repasar los principios pedagógicos que enseñamos en MetaDocencia en esta presentación. El objetivo de incluirla es poder mostrar en la práctica cuáles son los principios que sostienen las prácticas pedagógicas que lleva adelante MetaDocencia:

[Principios pedagógicos](#)

Es importante que, desde que recibas la invitación a la reunión de incorporación, registres tu avance en el proceso a través de la siguiente lista de tareas.

En la primera reunión revisaremos la realización de cada ítem para dar por finalizado el proceso de incorporación.

Si tienes dudas sobre algo, ¡pregúntanos! MetaDocencia promueve el trabajo horizontal y colaborativo en equipo, por lo que estaremos felices de ayudarte

para que tengas la oportunidad de intercambiar habilidades, conocimientos y experiencias, y contribuir a nuestra sostenibilidad.

Al momento de realizar el proceso de incorporación es importante también conocer los lineamientos de desvinculación, presentados al final de este documento.

TAREAS PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN:

- Familiarizarte con nuestra [Gobernanza](#).
- Revisar roles y responsabilidades de tu rol.
- Completar los pasos que te indique el equipo de AyP.
- Chequear tener acceso a carpetas compartidas de Google Drive y a las [herramientas necesarias](#).
- Enviar foto e información de perfil para la página web a través de <https://bit.ly/perfilwebMD>.
- Comunicar a la persona responsable de la incorporación por Slack en qué número telefónico y/o de WhatsApp es posible contactarte.
- Confirmar a través de Slack que se completó el proceso aquí detallado.
- Comprometer la lectura cotidiana y participar de nuestro Slack, agregando comentarios/emojis a conversaciones.

Si tienes dudas sobre algo, ¡preguntanos por Slack o enviando un mail a info@metadocencia.org! MetaDocencia promueve el trabajo horizontal y colaborativo en equipo, por lo que estaremos felices de ayudarte para que

tengas la oportunidad de intercambiar habilidades, conocimientos y experiencias, y contribuir a la sostenibilidad de la organización.

6. Desvinculación

La desvinculación es el proceso a través del cual una persona se desvincula de su labor y deja de ser parte del equipo de MetaDocencia. Para comenzar el proceso se necesita comunicar formalmente a la persona responsable de tu incorporación, a través de Slack y vía email, la decisión de desvincuarte del equipo, preferentemente con un plazo mínimo de anticipación de 30 días.

La persona encargada del acompañamiento durante este proceso ayudará a salir ordenadamente de los recursos compartidos con cuentas individuales y grupales, como así también de los canales cerrados de Slack.

La desvinculación del equipo de MetaDocencia no implica la necesidad de dejar de participar en actividades públicas de la comunidad, como los canales abiertos de Slack, excepto cuando el equipo responsable de asegurar el cumplimiento de las Pautas de Convivencia de MetaDocencia determine lo contrario.

7. ¿Qué nos olvidamos? ¿Cómo podemos mejorar?

Queremos saber tu opinión sobre este proceso de incorporación. En el siguiente enlace podés encontrar un breve formulario, que no debe llevar más de 2 minutos para responder: [encuesta del proceso de incorporación a MetaDocencia](#). ¡Tus impresiones son muy valiosas y nos sirven para mejorar nuestros procesos!

8. Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8430889](https://doi.org/10.5281/zenodo.8430889)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Romina Pendino, Laura Ascenzi, Melissa Black, Paz Míguez, Nicolás Palopoli, Laura Ación. (2024). "Guía de incorporación para colaboradores". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11397425>